

B31 三天大革命和人类大独立日：六次独立和六次资源共享 Three-day Revolution and Last Independence Day

阿紫宝宝(Henry Hill)
E-Mail: purplebobo@gmx.com

This is Three-day Revolution and Last Independence Day

依据无条件绝对原则、直接绝对原则，中国银行非经法律程序终结受害者客户的银行账户，即属无条件绝对犯罪；中国银行直接多无辜客户下手即属直接绝对犯罪，合为双绝对的罪中之罪犯罪、恶中之恶犯罪、大罪人犯罪，中国银行及其背后犯罪首脑即属大罪人。

依据土共信仰犯罪原则，中国银行及其背后犯罪首脑的大罪人犯罪方向与信仰犯罪方向是完全一致、实质也完全相同的，因此，中国银行的大罪人犯罪和敌基督犯罪实际上是保持一致的，这就是大罪人犯罪和敌基督犯罪同一（同谋）原则。

离开上帝犯罪是亚当原罪，大罪人犯罪；背叛上帝是犹太犯罪、自行犯罪（本罪），是假基督犯罪；对抗上帝犯罪是敌基督犯罪（源头犯罪），这是圣经里必死的三大犯罪，原罪、本罪、源罪（源头犯罪）构成（原罪本罪源头犯罪）三部曲必死原则。依据绝对覆盖一切原则，三种绝对罪行都是必死的。

绝对戒律（ $0>0$ 第一绝对戒律和 $0<0$ 负第一绝对戒律）下，法人、政府机构、银行的社会性先于个性原则，法人不法、法律不法、法院不法、立法机构不法、政府机构不法、各国不法，其实是不可能主动权的权利（right）体，而不是主动的权力（power）体，各国法律赋予企业、公司法人资格实际上完全错误的，各国公司注册处、税务局、政府机构、法律机构、立法会等天天在制造并使用虚假文书、损毁财产、欺诈公众、浪费纳税人的民脂民膏。同时，《公司条例》、《人权法案》、《税务条例》等法律全部是虚假文书。这是全人类6000多年来的笑话和法律悲剧。

全人类各国要经由6次独立、六次资源自由解放才能有机会消除混乱。

中国银行是社会性先于个性的权利体而不是国有主权主体，名字即属违背绝对戒律而欺诈民众，因此，必须立刻依法禁止其名字并彻底清盘中国银行以赔偿受害者的任何一分钱损失。

1789年爆发的法国大革命，杀了很多人，改变了法国的社会制度，却没有改变法人不法的千古法律荒谬。法律的漏洞是绝对的木马屠城，国际秩序和社会秩序永远也不会得到治愈。因此，全世界要启动三天改革，以完成为国立法、为法立法、为民立法。

如果美国人w能救美国W，依据同一律，其必然导致 $w>W$ 即 $0>1>0$ 等价于 $0>0$ ，这是永远也不可能成立的，因此，其只有基督能救美国。

权责平衡方程 $(P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=1$ 表明，治大国如烹小鲜是绝对不可能的，其即构成治大国如烹小鲜否定（不可能）原则，治国（做人）是如履深渊（非经努力不能成功）的。

1. 基本原则

民生W是无须干预全自动传承的，犹如长江之水绵延不断比照流体的连续性方程： $v_1 S_1 = v_2 S_2$ ，其中 v_1 、 v_2 为流体速度， S_1 、 S_2 为横截面积，其即构成民生（人民、民族）连续性（分布式、平面、无限）原则、人民迁徙自由（居住自由）原则。

政府是面向对象行使公权力的机构和人，中国政府不是美国政府、英国政府不是日本政府等，依据特征相对（有限）原则、相对有限原则、主权向上原则，政府是相对于人民、外国政府而必然是相对、有限的，是与向上的主权保持同一的，其即构成政府相对（有限）原则、政府主权方向（向上）原则。

依据同一律，产业商品的流通以货币为前提，与国际上流通的国际基本货币如美元是保持同一的，其即构成社会性（国际性）先于货币（商品、产业）原则、产业（货币、商品、企业）同一（社会性、流通性、国际性、开放、相互流通）原则。

依据同一律，军事力量可以屠杀学生、也可以如孟加拉军方保护学生，因此是中性的，其即构成军方中性（跟随、不确定、摇摆）原则。

依据无限绝对原则，军队、政府、政党、议会、学校、银行、法人、公司W等，是面向对象营业的，铁打大营盘流水的兵，人员可以无限替换而其同一性不变，你不会今天是牛津毕业的明天是日本厕所大学毕业的，这就是政府（军队、政党、议会、学校、银行、法人、公司、人民、民族、国家、联合国、议会等）先于特性（个体）原则、政府（军队、政党、议会、学校、银行、法人、公司、人民、民族、国家、联合国、议会等）同一性（社会性）至上（绝对）原则、政府（军队、政党、议会、学校、银行、法人、公司、人民、民族、国家、联合国、议会等）权利体（价值体、法律人壳、法律人皮、法律体、非经代表不能行事、非经授权不能行事、有奶便是娘、生意体、雇佣兵、中性、人皮夫人）（至上、绝对）原则、雇佣军（兵）合法原则、雇佣流浪政权（托管）合法原则、法人（法团、公司、银行、产业、通货）无国界（无国际）原则、流浪法人（法团、公司、银行、产业、通货）原则、（权利体、价值体、法律人壳、法律人皮、法律体、非经代表不能行事、非经授权不能行事、有奶便是娘、生意体、雇佣兵）流浪原则。

2. 国家（民族、人民、主权）独立原则、任何政党（共产党、执政党、在野党）和X国主权（X国人民、X国、X民族）没半毛钱关系原则、民选总统（议员）否定（非法、不可能成立）原则

依据民生（人民、民族）连续性（分布式、平面）原则、政府相对（有限）原则、政府主权方向（向上）原则，民生、民族是无限的，政府是有限的，因此政府和人民、民生、民族没半毛钱关系，这就是政府人民独立原则、政民独立原则。

如果政府和人民不是相互独立的，那么，二者的同一性是无法排除的；然而，政府是行使权力的、主动的，人们是被行使权力、被管理的即属被动的，正值的主动政权怎么会等于负值的被动的人民呢？其即构成政府人民没半毛钱关系原则、政民独立原则、共和制度否定原则、共和国否定原则、主权在民（主权在民族）否定原则：正值的主动权和被管理的负值的民权永远也不会有任何同一性；同时，中国政府不要再自称是中国人民、中华民族的政府，绝对是错误的，其即构成政府（政权）非民族（人民）原则、主权在民（民族）否定（错误）原则、主权不在民（不在民族）原则、主权在天原则、主权在正义原则、君权天授原则。

如果X国政府W属于X国主权（人民），那么，依据政府相对（有限）原则、无限绝对原则， $W < \infty/n$ ($n \in \mathbb{N}$ 、 $n \neq 1$)；然而，国家主权Y是至上的： $Y \rightarrow \infty$ ，人民U也是绝对的： $U \rightarrow \infty$ ，综上所述， $\infty/n > W = Y(U) \rightarrow \infty$ 即 $0 > 1 > 0$ 得出 $0 > 0$ ，这显然是不可能的，也是违背法律的第一绝对戒律 $0 > 0$ 的，说不过去的，其即构成X国政府属于X国主权（X国人民、X国、X民族）否定（错误）原则和X国政府不属于X国主权（X国人民、X国、X民族）原则，依此类推至于如下原则同理成立：任何政党（共产党、执政党、在野党）属于X国主权（X国人民、X国、X民族）否定（错误）原则和任何政党（共产党、执政党、在野党）不属于X国主权（X国人民、X国、X民族）原则、任何政党（共产党、执政党、在野党）和X国主权（X国人民、X国、X民族）没半毛钱关系原则、国家（民族、人民、主权）独立原则。

依据政府（军队、政党、议会、学校、银行、法人、公司等）同一性（社会性）至上（绝对）原则、同一律，民选总统是人民的同一性至上的而非主权性的权利体、价值体、法律人壳、法律人皮，归根结底为有钱就是爷的人皮夫人邪恶政权，中性的价值体很快会被深层政府、黑帮甚至贩毒团伙所控制（如墨西哥）而成为纳粹恶魔政权，这就是民选总统（议员）同一性（社会性）至上（绝对）原则、民选总统（议员）权利体（价值体、法律人壳、法律人皮、法律人皮、非经代表不能行事、非经授权不能行事、有奶便是娘、生意体、雇佣兵、中性、人皮夫人）原则。

如果民选总统（议员）W是合法的，那么，依据民选总统（议员）同一性（社会性）至上（绝对）原则，其只是一个法律人皮、非主动的权利体；然而，依据主权正值主动原则，W是主动的，综上所述，民选总统（议员）W既是主动的又是非主动的权利体，显然是违反，矛盾律、同一律而必然是无效、非法的，其即构成民选总统（议员）否定（非法、不可能成立）原则。

因为民选总统（议员）是否定、不可能成立的，所以他们特别需要找爹，假的民选总统找更强大的俄罗斯、独裁者当爹；真的民选总统找英国国王当爹、找议会的强硬议员当爹，当然也有坑爹的；老毛通过汪精卫找日本天皇当爹，张作霖找日本天皇当爹结果被爹坑了，等等，简直不堪入目，即使我是基督都受不了了。因此，我们要改革，要进行国家元首的改革，所依据的即是唯一确定的主权在天原则、主权在正义（上帝）原则、万物非主唯有真主原则。它是搞恐怖主义，但任何人不能把它说的一无是处，它带来了唯一正确的国家元首原则。

3. 法人否定（错误）原则、公司（企业、产业）无人权原则、公司（企业、法团、产业）权利（价值）人壳（权利体）原则、全世界各国几千年来法人法律（文件、案例、章程、合约、契约）全部虚假文书原则

依据产业（货币、商品、企业）同一（相互流通）原则、人民迁徙自由（居住自由）原则，企业和民众都是相互独立的，人民是独立的主体，人权是前置的、个人优先的；法人则是同一性前置的，是没有垂直向上的人权的，这就是法人无人权原则、法人否定（错误）原则、公司（企业、产业）无人权原则、法人不法原则。

依据法人否定（错误）原则、公司（企业、产业）无人权原则、公司社会性先于个性原则，如果公司（企业、集团）W称为法人，那么，其是有人权的而必然是主体权力优先的；可是，依据公司（企业、集团）社会性先于个体原则，其是没有主权利力的，综上所述，公司（企业、集团）不可能称为法人，而必须称为非主动的法律权利体如法律人壳、法律人皮、法律体等，而不是主动的法律权力体如法人、法团，后面全是错误的，其即构成公司（企业、法团、产业）权利（价值、市场化、社会化、非主体、非主体化）原则、公司（企业、法团、产业）法律人壳（法律人皮、法律体）原则（比照僵尸）、公司（企业、法团、产业）权利（价值）人壳（权利体、价值人皮、权利体、价值体）原则、公司（企业、法团、产业）无法律人格（非法律人格）原则、法人否定原则。

依据公司、银行的社会性前置原则，任何公司、法人、法团的法律上的权力性法人资格W即超过其真正的非主动性权利价值状态Y： $W > Y$ ；然而，实际上W是虚假而无效、承担责任而为负值的： $W < 0$ 而必然是 $W < Y$ 的， $0 > W > Y > 0$ 得出 $-1 > 0$ 即 $0 > 1 > 0$ 而 $0 > 0$ ，违背第一绝对戒律而不可能是真实的，综上所述，公司、法人、法团的权力性法人资格W即为违背矛盾律而不可能是成立或有效的，其即构成公司（企业、法团、产业）法人资格违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律（无效、非法、刑事犯罪：制造并使用虚假文书）原则。

依据公司（企业、法团、产业）法人资格违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律（无效、非法、刑事犯罪）：

制造并使用虚假文书)原则、公司(企业、法团、产业)权利(价值、市场化、社会化、非主体化)原则、同一律,任何公司、银行、企业等本身确立的基于法律人格的章程、合约都是非法的(非权力主体,不是最大股东代表或授权代表无效等),基于法律人格的董事会、股东大会等全部是非法的(是错误,于是,香港的《公司条例》、公司注册处、税务局、香港政府、立法会全部为公制是造并使用虚假文书的犯罪主体,其即构成香港《公司条例》(相关法律、公司章程、公制司合或契约、股票)虚假文书原则、公司注册处(税务局、香港政府、立法会、法院、股东大会、董事会等)制造并使用虚假文书犯罪原则、全世界几千年来公司条例(法律、案例、法院、立法者)法人资格全部虚假(错误)原则、全世界几千年来立法会(议会、法院、公司册注册处、税务机构、政府、股东大会、董事会等)全部基于法人制造并使用虚假文书犯罪原则、全世界几千年来公司条例(法律、案例、法院、立法者)法人资格全部虚假(错误)原则、全世界几千年来法人法律(文件、案例、章程、合约)全部虚假文书原则、法人(公司、企业、法团、产业)虚假文书原则,等等。

4. 六次权力独立和六次资源共享: 权力权利反比(双曲)原则、权责平衡方程、(党政军民法、议政军民法)五权(权利)分立原则、人与非人大独立原则、权责无坦途(凶多吉少)原则、富贵险中求原则、天上不会掉馅饼原则、治大国如烹小鲜否定(不可能)原则、治国(做人)如履深渊(非经努力不能成功)原则
依据政府(军队、政党、议会、学校、银行、法人、公司等)同一性(社会性)至上(绝对)原则、任何政党(共产党、执政党、在野党)不属于X国主权(X国人民、X国、X民族)原则、军队中性原则、公司(企业、法团、产业)法律人壳(法律人皮、法律体)原则、政府(官员)、军队、政党、人民、法人(企业)等是相互独立的,都是法律人皮,其即构成政府(官员)、军队、政党或议会、人民、法人(企业)的五体投地(五子登科而被褫夺权力终身)原则、(党政军民法、议政军民法)五权(权利)分立(独立)原则、人与非人大独立原则、权利体与权力体独立(分离)原则。

国家独立于殖民政府是外部独立、主体独立,属于一次独立,其即构成国家一次独立原则、国际一次独立原则。

国家主权独立于自身的政府是内部独立;人民独立于政府、议会独立于政府、军队独立于政府、企业产业独立于政府,也是内部独立,是规则独立的第二次独立,这就是国家(议会、人民、军队、企业产业)独立于政府规则独立(内部独立、二次地理原则)原则、政府物业(雇佣兵制度)原则、政府二次独立原则,干得好你就干,干不好就滚蛋或者依法予以推翻,因此,国家、议会、人民、军队联袂独立于政府,这是六千多年来全人类第一次实现,跨度最长。

军队常常颠覆国家、政权,二战中德国对法国的颠覆,因此,国家(初始化主权)、议会、人民(民族)、企业产业独立于军队,这是三次独立,其即构成国家或主权(议会、人民或民族、企业产业)独立于军队三次独立原则、军队三次独立原则。

以色列发动寻呼机爆炸、笔记本电脑爆炸、对讲机爆炸,根据现场报道,这些设备W先大量发热然后爆炸,显然是热指令爆炸,即设备W在电子元器件及电路板等材料选择和生产中留下一个或者多个热指令爆炸木马后门,如同黑客后门一样,称之为爆炸木马屠城(后门),其出卖了意图控制全世界的深层政府Y,因此,国家(初始化主权)、议会、人民(民族)独立于国际化通行的企业产业以避免安全威胁,这是第四次独立,其即构成国家或主权(议会、人民或民族)独立于企业(企业)原则、产业(企业)四次独立原则。

联合国会议经常被现场行贿的代表们控制,国家议会也一样,被控制的议会或者会议不可能产生真正的正义结果,因此,国家(初始化主权)和人民(民族)对于议会的独立是第五次独立,其即构成国家或主权(人民或民族)独立于议会(联合国会议)原则、议会(联合国会议)五次独立原则。

人们都有或者希望有迁徙自由的权利,因此,人民(民族)独立于国家(初始化主权)是第六次独立,其即构成,人民(民族)独立于国家(主权)原则、人民(民族)六次独立原则,三天大革命的完成即是全人类各国的大独立日。

国家(主权)A、政府B、军队C、产业(企业)D、议会(联合国会议)E、国家(初始化主权)F,称之为六次独立七主体。

产业(企业)和货币是通行世界的一级资源;
议会(联合国会议)交往可以打开加入WTO世界贸易资源、法律合作资源,称之为二级资源;

国家外交可以打开区域资源而称之为三级资源;
政府交往可以确立相互人员免签资源或关税优惠,称之为四级资源;
如韩国和中国朝鲜族的人民(民族)交往可以获得超越国家的局部资源,称为五级资源;
国际防长会议可以挽救战争于分秒之中,称之为不幸中的万幸之六级资源,
综上所述,

产业(企业)a、议会(联合国会议)b、国家外交(国际)c、政府d、人民(民族)交往e、军事交往f,称之为资源六级六主体,案例M,人们享受权利、自由系列,

国家(主权)A、政府B、军队C、产业(企业)D、议会(联合国会议)E、国家(初始化主权)F,称之为六次独立七主体,案例N,人们享受资源系列,

对比上述案例M、N列席,人类的六次资源整合和六次独立,权利体的顺序和秩序都有很大的不一样,也就是说,人们的权力P和权利(利益、好处、资源)Q是相互冲突的:当你想要广泛的权力时,你就会被排斥在国际化的资源秩序之外;当你想要广泛的资源享受时,你就会失去独立

性，归根结底，资源权利Q与独立权力P成反比、秩序权利Q与独立权力P成反比：

$$PQ=C=Const..... (Eq.PQ01)$$

$$\text{标准化为} PQ=1..... (Eq.PQ02)$$

Eq.PQ01、Eq.PQ02称为权力权利双曲方程，构成权力权利反比（双曲）原则、鱼和熊掌不可兼得原则，因此，唯一的解决方案是人们享受权利资源的同时承担相应的权力领域的责任，即以丧失权力独立、价钱为代价，花钱买痛快、幸福基于代价和责任：

$$(P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=C=Const..... (Eq.PQ11)$$

$$\text{标准化为} (P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=1..... (Eq.PQ12)$$

Eq.PQ11、Eq.PQ12称为权责平衡方程，其即构成权责反比（双曲）原则， ΔP 与 $-\Delta Q$ 相反构成权力权利不相容原则、权责不相容原则、权权不相容原则。

我们可以失去权利Q而不可以卖国求荣而失去权力P(包括做人的权力)导致 $P<0$ ，因此对 $P\leq 0$ 予以排除，由此可见，自我阉割的东方不败太监行径是否定、错误、邪恶的，其即构成东方不败（自我阉割、太监行径）否定（错误）原则。

(1)如我们取 $P=-Q$ 、 $\Delta P=-\Delta Q<0$ ，其必然导致如下的 $Y<0$ 、 $G<0$ ，要不就资不抵债破产而失败，要不就卖国求荣而承担刑事罪责，或者二者兼而有之，二者都是不可触摸的红线，会毁灭任何人的一生，其即构成权力权利（全责）两败俱伤（破产失败、卖国求荣）原则。

$$\text{令} Y=(P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=(-Q-\Delta Q)(Q-\Delta Q)=-(Q-\Delta Q)^2<0$$

$$G=PQ=-Q^2<0$$

(2)如我们取 $P>0$ 、 $\Delta P=-\Delta Q<0$ ，当 $\Delta Q=(P+Q)/2$ ，其必然是 $Y<0$ 而存在着一个身败名裂、名裂身死的区间，称之为权责死亡陷阱（区间），其即构成权责死亡陷阱（区间）原则。

$$\text{令} Y=(P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=(P-\Delta Q)(Q-\Delta Q)=\Delta Q^2-(P+Q)\Delta Q+PQ$$

$$=[\Delta Q-(P+Q)/2]^2+PQ-(P+Q)^2/4$$

$$=[\Delta Q-(P+Q)/2]^2-(P-Q)^2/4$$

(3)如我们取 $P>0$ 、 $\Delta P=0$ 、 $-\Delta Q<0$ ，只要 $Q-\Delta Q>0$ ，其一定存在着钱去死人没事的区间，一切可以重头再来，这就是钱去死人没事安全区原则、权责安全区原则。

$$\text{令} Y=P(Q-\Delta Q)=P(Q-\Delta Q)=PQ-P\Delta Q$$

(4)对于 $(P+\Delta P)(Q-\Delta Q)=C=Const$ ， $P\rightarrow\infty$ 得出 $Q=0$ 、 $Q\rightarrow\infty$ 得出 $P=0$ ，其即构成权力的尽头是死亡原则、权利的尽头是无权力原则。

综上所述，权利和权力的平衡不是线性的关系： $P=-Q$ 、 $\Delta P=-\Delta Q$ ，而是充满着复杂的双曲、反比关系，这就是治国理政和做人最大的难点，一有不慎即两败俱伤（破产失败、卖国求荣）或身败名裂、名裂身死，安全区间及其有限：至少是2:1，称之为权责先险境，这就是权责无坦途（凶多吉少）原则、富贵险中求原则、天上不会掉馅饼原则、权责严格计算原则。

依据权责无坦途（凶多吉少）原则、一项绝对即属绝对原则、绝对覆盖一切原则、同一律，权责安全区是有条件的，权责死亡陷阱是绝对的，权力权利（全责）两败俱伤（破产失败、卖国求荣）是一念之差的，权责的死亡陷阱和失败机会即占据绝对优势的，这就是权责死亡陷阱（破产失败、卖国求荣）绝对优势原则、权责死亡陷阱（破产失败、卖国求荣）绝对原则、权力的尽头是死亡原则。这一点尤其对那些从事外交人员来说更加可怕。

如果治大国如烹小鲜，那么，权责的死亡陷阱 $Y=[\Delta Q-(P+Q)/2]^2-(P-Q)^2/4$ 就不可能是绝对的，无法排除的，因此，治大国如烹小鲜是绝对不可能的，其即构成治大国如烹小鲜否定（不可能）原则、治国（做人）如履深渊（非经努力不能成功）原则。

5. 三天大改革、三天大革命、万王之王万主之主主权（为国）立天原则

依据政府（官员）、军队、政党、人民、法人（企业）的五体投地原则、法人否定（错误）原则、民选总统否定原则，全世界迄今为止是民选总统、议会错误，上梁不正下梁法律（下人也歪）的法人错误及其法律错误，因此，依据法律禁止犯罪原则，我们要进行跨度数千年的大改革，称之为上梁不正下梁大改革（事关全人类生死存亡的大革命）、三天改革：

第一天改革上梁改革。上梁国家立天改革国家，依据（党政军民法）五权（权利）分立原则、民选国家元首否定原则等进行立天改革，为民选国家元首找个真爹即属上天基督上帝，万王之王万主之主制度为民选国家元首赋爹，其即构成万王之王万主之主主权在天原则、国家（联合国）五权（权利）分立原则、万王之王万主之主主权（为国）立天原则。众所周知，民选制度也带来人类历史上翻天覆地的进步但也引入了核武器、生物武器灭世的末日威胁，因此一定要进行上梁合法化改革，其即构第一天上梁改革为国立天原则。

第二天改革下梁改革。人类几千年来法律都一样，错定立没主权的的企业、政府机构、税务局等权利体为主体（权力体），包括《公司章程》、《税务条例》、各种案例等，因此，我们必须对法律进行改革，令社会性前置的权利体和个性前置的权力体分立开来，这就是第二天下梁改革，其即构第二天下梁改革为法立天原则。

第三天改革中梁改革。公司、法人政府、军队、政党、议会、学校、银行人民、民族、国家、联合国、议会等全都不是人，都只是权利体，我们必须让非人的权利体依据社会性前置原则

回归他们的本位，不要错乱社会秩序。就是第三天中梁改革，其即构第三天中梁改革为国立天原则。

6. 中国银行否定（非法、错误）原则

依据主权主动原则、同一律，中国银行是中国的国有银行，是主权主动的；然而，依据法人社会性先于特性原则、社会性无分别面向对象无限绝对原则，中国银行又只是非主权的权利体，既是主动的又是被动的而显然违背矛盾律而不可能成立，因此，中国银行否定（非法、错误）原则，依此类推至于如下原则同理成立：国有企业否定（非法、错误）原则。

7. 以安全建设非中心否定（失败、必死、塌方）原则、撒币买尊严（威信、信用、名声）竹篮打水一场空（否定、不可能、无用功）原则

一个国家W出了状况产生 $\Delta W < 0$ 的偏差，此时，其具有基准点A、偏离的立足点B、面向回归的目标点C可能和A重合之双向、双线程，这就是安全三点式（双方向、双线程）原则。

任何国家的发展都是从A到B只两点式、单方向的，这就是发展两点式（单方向、单线程）原则。

如果国家以安全建设为中心，依据安全三点式（双方向、双线程）原则、同一律，国家的发展W必然是三点式、双线程、双方向的；然而，依据发展两点式（单方向、单线程）原则，W是只有两点式、单方向、单线程的，不可能是同时向前发展又开倒车的无限折腾之实行，二者交集等于零而为不可能的，其即构成以安全建设非中心否定（失败、必死、塌方）原则。

任何尊严、威信、信用、名声W都是大于零、大于他人而属不匹配、净资产的： $W > 0$ ，这就是说尊严（威信、信用、名声）不小于零（大于零、净资产）原则。

任何用撒币Y的方式换取的尊严、威信、信用、名声W都是用金钱为衡量换来的，即属等价、交换的，其即构成撒币先于尊严（威信、信用、名声）等价（非净资产、生意往来）原则。

如果撒币的尊严、威信、信用、名声W是合法、成立的，那么，依据尊严（威信、信用、名声）不小于零（大于零、净资产）原则、同一律，其是净资产的；然而，依据撒币先于尊严（威信、信用、名声）等价（非净资产、生意往来）原则，其并非净资产，随之违背矛盾律而不可能是真实、合法的，其即构成撒币买尊严（威信、信用、名声）竹篮打水一场空（否定、不可能、无用功）原则。

8. 失去信仰（失乐园）三部曲、原罪本罪源头犯罪犯罪三部曲必死：中国银行大罪人犯罪恶中之恶必死原则、双支路犯罪（违背 $0 > 0$ 第一绝对戒律）绝对犯罪原则、大罪人犯罪和敌基督犯罪同一（同谋）原则

W劫持Y即是侵犯Y的权利、权力而为犯罪、违法的，这就是劫持侵犯原则。

任何文明至少是不相侵犯的，其即构成文明不相侵犯原则。

依据无限绝对原则、同一律，海拉细胞劫持寄主达到了无限增生的程度，其即构成海拉（细胞）绝对劫持原则、海拉劫持绝对原则。

中国银行非经法律程序任意冻结、终结客户的银行账户，想做什么就做什么、想怎么做就怎么做，枉法犯罪无所不是，如同一个人J将一个高位截肢（高位截瘫）、没手没脚者的狂想曲 $W \rightarrow 0$ 变成了无限行动 $1/W = Y \rightarrow \infty$ ，其中必然有 $WY = 1 = W'Y' = \dots$ 的双曲杠杆F关系，W'代表第二狂想曲、Y'代表着第二狂暴行为，这个杠杆为罪犯、犯罪组织G的纲领、制约、七寸、犯罪权力（权利）的输入机制（输入口），如各种国家力量、中国银行本身的力量（人力、物力），真正的中国银行办事职员只是马前卒（称为输出性的一级罪犯M），杠杆F所进行的支点性犯罪称为二级犯罪C，令二级犯罪得以发生的支点以外的犯罪成为三级犯罪，与输出性犯罪M相对应的输入性犯罪N，这就是绝对犯罪三级原则、绝对犯罪双曲（机制）原则、一级犯罪输出性原则、二级犯罪支点输入性原则、三级犯罪输入性原则。

在上述绝对犯罪的双曲机制中，三级输入性犯罪、二级支点性犯罪、一级输出性犯罪分工明确，是一个复合性体系的三级机制犯罪，比照放大电路的输入信号、电源、输出信号三级机制，如同乌克兰使用雇佣兵（一级打击力量）打败俄罗斯一样，其能源源不断地输出作战力量，和一个黑帮组织源源不断地输出同一种或几种犯罪一样，你只要没有铲除毒瘤，其就不断地持续输出犯罪，称之为有源犯罪、渊源犯罪，而其引擎动力机制是黑帮的获利或者来自外部的资金，这个犯罪引擎称为四级战略机制，其构成的犯罪称为战略犯罪、引擎犯罪、四级犯罪。此时，四级战略犯罪（引擎犯罪）、三级输入犯罪、二级支点犯罪（如中国银行体系）、一级输出性犯罪（中国银行犯罪职员），构成了比照战争罪行的手段犯罪、手套犯罪，同时比照白手套、黑手套。

众所周知，战争的目的要么是领土、要么是矿产资源、要么是为了清剿罪犯，战争犯罪指向真实目标的犯罪称为五级犯罪、目标犯罪、靶标犯罪。

由此而来，手段犯罪和目标犯罪构成一个重合或者非重合的双（多）线犯罪、双（多）支路犯罪、农村包围城市（土匪）犯罪，包含动机犯罪，比照围魏救赵、哈马斯对以色列的人质犯罪、劫持犯罪、绑架犯罪，属于隐藏犯罪，因此又称为双标犯罪。

对于隐藏很深的犯罪，一旦罪犯的真实面目暴露或者真实犯罪目的暴露，撕票是很常有的事情，因为战略罪犯所要惹的目标通常是本身或者其背后力量（如军事力量）比自己实力强大、甚

至强大得多，一经曝光通常是罪犯们全都吃不了兜着走甚至被军队力量就地正法的，以小W搏大Y→∞和W<∞/n (n∈N, n≠1)、暗箭伤人、农村包围城市：W>Y→∞即0>1而0>0,违背第一绝对戒律而为绝对犯罪；另一种是象机票上注明是A320一上飞机发现是C919，犯罪团伙Q→∞骗P就骗了你能怎么：P<∞/n (n∈N, n≠1)，P>Q即0>1而0>0,违背第一绝对戒律而为绝对犯罪，其即构成双（多）支路犯罪（违背0>0第一绝对戒律）绝对犯罪（罪责）原则、双（多）支路犯罪（人质犯罪、绑架犯罪）农村包围城市（土匪）原则。

双（多）支路犯罪W劫持无辜人质、绑架亲朋好友而犯罪和进行邪恶控制，如同哈马斯绑架人质、张晓宁杀害李进进，罪犯们无限意图永久性劫持中华民族、美国以至全世界，且是全方位过程多套路无限劫持，嘴巴里却说着富丽堂皇的各种骗辞，因此，消灭或者摆脱双（多）支路犯罪W是苦难民族和国家上岸、登陆彼岸的必经之路，是文明圣殿前的台阶，上岸了前面就是光明的彼岸，否则身后是万丈深渊，象孟加拉的学生们灰飞烟灭是常有事，依据无限绝对原则，任何劫持、绑架、双（多）支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪等都是绝对犯罪，其即构成劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）绝对犯罪原则：W→∞、劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）见不得人（不要脸、流氓、海拉细胞、绝对劫持、癌症、癌症病灶）原则。

流氓W承认自己是流氓W：W>W即0>0，这永远是不可能的事情，其即构成流氓承认自己是流氓承认自己是流氓（罪犯承认自己是罪犯、傻蛋/撒旦承认自己是傻蛋/撒旦、傻子承认自己是傻子、醉汉承认自己是醉汉、我没醉）否定（不可能、违背0>0第一绝对戒律）原则、流氓不承认自己是流氓（罪犯不承认自己是罪犯、傻蛋/撒旦不承认自己是傻蛋/撒旦、傻子不承认自己是傻子、醉汉不承认自己是醉汉、我没醉）原则、罪犯不会（不、不可能）自己认罪原则，除非是有信仰而基于信仰进行忏悔。

依据流氓承认自己是流氓（罪犯承认自己是罪犯、傻蛋/撒旦承认自己是傻蛋/撒旦、傻子承认自己是傻子、醉汉承认自己是醉汉、我没醉）否定（不可能、违背0>0第一绝对戒律）原则、劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）见不得人（不要脸、流氓、海拉细胞、绝对劫持、癌症、癌症病灶）原则，劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）等不可能承认或提供任何证据、呈堂证供等，法律机构、警察、人们最多只能根据受害者的受害经历、证据进行抓捕和处置；同时，其属于五因果十字架中的Hamilton-Jacobi矩阵根及以下的劫持犯罪，依此类推，依据久期断生死原则、直接绝对原则、同一律，对于任何绝对罪行，警察、法律机构以至任何人必须对平庸之恶的直接手套罪犯等一切罪犯进行断生死、断舍离、消灭传染源、切断传播途径、切除肿瘤，全世界对于任何犯罪尤其是绝对的双（多）支路犯罪、中国银行客户灭绝罪等也只能采取上述绝对措施也必须如此，包括但不仅限于对付刑事罪犯的任何措施、暴力抓捕、全过程围剿等，因为尤其其手套犯罪是绝对犯罪的直接犯罪之双绝对犯罪，是恶中之恶犯罪，其即构成中国银行（手套犯罪）恶中之恶犯罪（双绝对犯罪）原则、劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）绝对处置（断生死、断舍离、消灭传染源、切断传播途径、切除肿瘤）原则。

中国银行手套犯罪之中必然存在着刑事重案的罪魁祸首；然而，平庸之恶绝对犯罪的中国银行本身就是傻蛋（撒旦）直接创造了恶中之恶犯罪，称之为罪中之罪、大罪人之罪、恶中之恶犯罪，其即构成中国银行（劫持、绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）大罪人原则（中国银行是权利体，其中隐藏的直接双绝对犯罪之罪魁祸首为大罪人，下同）、中国银行（劫持、绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）大罪人犯罪（罪中之罪、大罪人之罪、恶中之恶犯罪）原则、中国银行（劫持、绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）大罪人（罪中之罪、恶中之恶）原则。

原来，《圣经》中说的大罪人都是真的，是傻蛋（撒旦）附体。依据无条件绝对原则、直接绝对原则，中国银行非经法律程序终结受害者客户的银行账户，即属无条件绝对犯罪；中国银行直接多无辜客户下手即属直接绝对犯罪，合为双绝对的罪中之罪犯罪、恶中之恶犯罪、大罪人犯罪，中国银行及其背后犯罪首脑即属大罪人。

依据如下的共党信仰犯罪原则，中国银行及其背后犯罪首脑的大罪人犯罪方向与信仰犯罪方向是完全一致、实质也完全相同的，因此，中国银行的大罪人犯罪和敌基督犯罪实际上是保持一致的，其即构成大罪人犯罪和敌基督犯罪同一（同谋）原则。

大罪人Y人劫持了人质、人民W，令后者成为相对于大罪人Y的有限存在，杜绝了人质、人民经由信仰与至上的上帝、法律U→∞保持同一的任何可能性和资源、途径，如同当年的亚当跟随傻蛋（撒旦）古蛇而称为傻蛋（撒旦）的相对面即属有限，再怎么样也无法和上帝保持同一，因此，分离上帝（正义）的罪行就是当年亚当的原罪Q→∞，人质、无辜受害者、人民、亚当、夏娃及其子孙后代从此离开了上帝的怀抱而改投恶魔，其即成分离上帝绝对罪行（原罪）原则、人质（民众）原罪罪责难逃（报应）原则、大罪人分离上帝原则、分离上帝人质（民众）相对（有限）原则、中国银行大罪人必死（死刑、清盘、全责）原则、离开上帝绝对犯罪原则（原罪原则），被动分离的人质、民众的原罪也是满足Q→∞，一样罪责难逃。

人质离开上帝的第一步就是被从上帝怀抱、信仰中分离出来，这是分离上帝第一绝对犯罪原则。

任何人W从不犯罪 $A=|A|\geq 0$ 领域到犯罪 $B=-|B|< 0$ ，其在本位上其构成了 $|A|=-|B|$ 的同一主体之同一性关系，则其必然有 $A=B=0$ ，依据归零绝对原则，其即属绝对的，这就是本地（本位）犯罪（违法）缓冲区无限大（绝对）原则、背叛上帝自行犯罪绝对原则（本罪原则、比照越过绝对缓冲区的固体融化阶段），比照水从固态进入液化的融化阶段。泥潭的陷入犯罪是绝对无限大的，如，水从固态变成液态的相变，水分子在晶格上从收敛到发散性自由流动，必然如同击穿高压锅一样经过无限大的压缩击穿过程才能发生相变抵达液态，汽化热也一样。

任何人W从本位犯罪 $A=|A|\geq 0$ 到掉头对抗上帝犯罪 $B=-|B|< 0$ ，与傻蛋（撒旦）形成同一方向而同谋犯罪，基于上帝视角的犯罪渊源空间U之统一坐标，其在上自己的本位上形成 $|A|=-|B|$ 的同一主体之同一性关系，则其必然有 $A=B=0$ ，依据归零绝对原则，其即属绝对的，这就是源头（渊源）犯罪（违法）缓冲区无限大（绝对）原则、对抗上帝犯罪绝对原则（源罪原则、比照越过绝对缓冲区的液体汽化阶段）。

离开上帝犯罪是亚当原罪，大罪人犯罪；背叛上帝是犹太犯罪、自行犯罪（本罪），是假基督犯罪；对抗上帝犯罪是敌基督犯罪（源头犯罪），这是圣经里必死的三大犯罪，原罪、本罪、源罪（源头犯罪）构成（原罪本罪源头犯罪）三部曲必死原则、信仰犯罪三部曲。依据绝对覆盖一切原则，三种绝对罪行都是必死的。

任何人对上帝、法律正义必经过离开上帝、背叛上帝、对抗上帝三个阶段的三种绝对犯罪，这是失去信仰（失乐园、信仰犯罪）三部曲（三步曲），反之则是（回归）信仰（救赎、救世）三部曲（三步曲）。

9. 共党天生信仰犯罪不可救药、共党敌基督原则、军队上帝亲儿子君父、共党天生反军、信仰犯罪不相容原则

劫持犯罪、制服抗拒是罪犯侵犯受害者的第一步骤，也是犯罪团伙吸血、祸国殃民、毁灭世界的第一步，包括暴力劫持、政治劫持、不怕你知道的赤裸裸流氓劫持（软硬兼施劫持）；（犯罪得手后强制获得性）毁灭、掠夺、剥削包括但不限于活摘器官、杀鸡取卵、竭泽而渔等，这是犯罪的第二步；善后处理、毁尸灭迹、逃离现场、销赃，这是（行动）犯罪的第三步，称之为（行动）犯罪三部曲、三步曲：劫持（对抗上帝）、掠夺（背叛上帝）、销赃善后（离开上帝）。

分离上帝（正义）、背叛上帝、对抗上帝的方向定义为框架性AB大方向、AB方向。

接近对象劫持（分离上帝、军队开上战场）、掠夺（背叛上帝、方向相反不相容、两军开战）、背叛离开对象（两军脱离接触、对抗上帝）的方向，定义为PQ方向，面向对象的过程小方向。共产党劫持人民离开上帝的方向和军队回归和平的方向完全相反，即共党信仰犯罪方向与军队回归和平、不战目标的方向是相反的，这就是共党反军原则、共党信仰犯罪原则、共党敌基督原则、军队信仰（救赎、回归和平）原则、共党天生反军原则。今天的中国，共党高层拼命地屠杀部队，矛盾的关键就在于此，共党好战、拿军队当炮灰且明显信仰犯罪看得见（私生子、腐败贪污），军队不战而保持和平的目标却在共党信仰犯罪的反方向上而水火不相容，于是，掌握着政治优势的共党高层便无限地屠杀部队。

救赎救世的小方向MN（信仰上帝）为放弃对抗上帝、与上帝保持同一、与上帝保持相对而回归。

军队的天职是服从，原来，军队还有一个回归和平的天性是和平保持一致的，任何国家的军队只要脑子没被洗坏，其一定是上帝的亲儿子，这就是军队上帝亲儿子原则、军队天之骄子原则。因此，今天的土共就是军队和共党不共戴天的战场，结局很快就会出现。全军将士必须立刻为民族而战、为上帝而战、为真命天子而战，解决罪恶开启不战之和平和发展之繁荣。

（行动）犯罪三部曲：劫持（对抗上帝）、掠夺（背叛上帝）、销赃善后（离开上帝），与信仰犯罪（离开上帝、背叛上帝、对抗上帝）三部曲（三步曲）在大方向AB上完全相反，其即构成（行动）犯罪与信仰（犯罪）不相容原则（水火不相容原则、比照泡利不相容原则）、信仰犯罪不相容原则：傻蛋（撒旦） $AB=-BA$ 犯罪；接着，（行动）犯罪（劫持、掠夺、销赃善后）而与救赎（救世）的小方向MN（放弃对抗上帝、与上帝保持同一、与上帝保持相对而回归）在小方向上保持某种同一性、相同性、相似性，最后都是保持相对和平状态与上帝或受害者敌对，这就是共产主义（独裁、专制）国家的统治模式即敌基督模式：劫持人民（离开上帝）、掠夺财产和生命（背叛上帝和人民）、敌对人民和上帝同时保持距离，其即构成共产国家（独裁、专制）敌基督模式（小方向）原则，然后敌基督和他的狗仔们说：你看，我们和真理是一样的。

依据信仰犯罪不相容原则，基于基督的社区和国家基本都能珍惜生命而有人命关天的概念，这是信仰犯罪的伪信仰之共产主义所没有的。

解除劫持是圣殿前的台阶

不受污染

劫持（绑架、双/多支路犯罪、面具犯罪、人皮夫人犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）

假基督、对抗上帝是敌基督、分离上帝是大罪人、
双/多支路犯罪（劫持犯罪、绑架犯罪、人质犯罪、农村包围城市犯罪、土匪犯罪）是罪犯们
获得营养、资源支撑
绑架、劫持人质的白手套、黑手套

五因果十字架包括第一因果反FZLP（反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck）因果=现实物质矩阵（反FZLP因果、传统因果 $G_1C_1R_1$ ）、第二因果(Hamilton-Jacobi矩阵根因果 $G_2C_2R_2$)、第三因果（FZLP:Fourier-Z-Laplace-Planck卷积变换花因果 $G_3C_3R_3$ ）、第四因果（3Hamilton因果、断生死久期因果、大道因果 $G_4C_4R_4$ ）、第五因果3倍反FZLP（3倍 $3\times$ 反FZLP=反Fourier-Z-Laplace-Planck三六 3×12 位元因果 $G_5C_5R_5$ ）是自然纲领因果（上帝因果、总线因果）。